

படங்களைக் காட்டலாம். அவற்றில் சர்க்கரையும் இருக்கும் உப்பும இருக்கும் மைதா மாவு போன்ற பொருளும் இருக்கும்.

இது ஏன் எனில் நாம் முதலில் சாம்பார், ரசம் போன்றவற்றில் தான் இதைப் போடுவோம் என்று சொன்னதால் குழந்தைக்கு நாம் கூறியதைப் புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல், பல பொருள்கள் இருந்தாலும் தான் எண்ணுவதைத் தெரிவு செய்யும் திறன், சரியானதைச் சசொல்லும் முறையும் ஆற்றல், வாழ்க்கை அறிவு ஆகியவற்றை வளர்க்கவும் முன்பே உள்ள அறிவை எடுத்துக்காட்டவும் முடியும்..

பிறகு உப்புக்கு வருவோம்.

குழந்தை உப்பு என்பதைக் கூறும்வகையில் நாம் இது இனிக்காது என்று சொல்வோம். நிறைய சாப்பிட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்று உங்கள் முகத்தைச் சுழித்துக் காட்டலாம்.. அல்லது ஒரு துரி உப்பை வாயில் போட்டு அது எவ்வாறு உள்ளது என்று உண்மை அனுபவத்தை முகம் வழியே காட்டலாம்.

பிறகு உப்பு பற்றிய ஒரு பாடலை அல்லது பகுதியைக் காட்டலாம். அந்தப் பகுதியில்

உப்பு நம் உணவில் சுவையைத் தரும். அது இல்லாத சமையல் அறை இல்லை. அம்மா சமையலில் சரியான அளவில் உப்பைப் போடுவார் என்று கூறலாம்.

இது உப்பு என்ற சொல்லை மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வைக்கும். கேட்டல் வழியாக மாணவர்களின் சொற்கோவை வளரும். உப்பு என்ற சொல்லை அவர்கள் தம் மூளையில் நிரந்தரமாகப் பதிக்க உதவும்.

உப்பின் பயனைப் பற்றி அறிவர். உப்பின் இன்றியமையாமையை அறிவர். உப்பு என்பது ஒரு பொருள் என்று அறிவர்.

இப்போது உப்பு பற்றித் தெரியுமா என்று கேட்கலாம். அவர்கள் தலையை ஆட்டலாம். அல்லது ஆமாம் என்று கூறலாம். இது பாடத்தின் வெற்றியில் முதல் படி.

“உப்பிட்டவரை உள்ள அளவும் நினை”

“உப்பின்றி உலகம் இல்லை”

“உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே”

உப்பு என்ற பெயரைப் பற்றிப் பேசுங்கள். அது இல்லாவிடில் என்ன ஆகும்? என்று சொல்லுங்கள்.

உப்பு இல்லாவிட்டால் அந்த உணவைக் குப்பையில் போடுவர்

உப்பு இல்லையென்றால் ஒருவருக்கு உணர்வு இல்லை என்று பெரியோர் சொல்வதையும் சொல்லுங்கள்

உப்பில்லாமல் உலகம் இல்லை ஏனெனில் கடல் நீரில் உப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள்

இப்போது உப்புப் பற்றி ஏதேனும் பாடல் இருந்தால் சொல்லுங்கள். பாடலைப் பாடிக் காட்டுங்கள். இரண்டாம் பாடல் எளிமையாகப் புரியும். முதல் பாடல் கூறும் கருத்துகளை நீங்கள் சொல்லுங்கள். பின்வரும் பாடல் இணையத்தில் உள்ளது. அதைப் பயன்படுத்தலாம். ஆசிரியருக்குப் பாடத்தெரிந்தால் பாடிக்காட்டலாம், அதன் பொருளைச் சொல்லுக்குச் சொல் விளக்கி உண்மை வாழ்வுடன் பொருத்திக்காட்டலாம். இதனால் மாணவர்களுக்கு நன்றாகப் புரியும்.

பாடல் - உப்போஉப்பு

“உணவில் உப்பு இருந்தால்தான்
உண்ண முடியும் நம்மாலே!
கணமும் உப்பு இல்லாமல்
காலம் தள்ள முடியாதே!
உப்பின் தந்தை கடலாகும்
உப்பளம் உப்பின் இடமாகும்!
உப்பில் அயோடின் இருந்தால்தான்
உடலும் நலமாய் இருந்திடுமே!
உப்பை அதிகம் சேர்த்தாலே
உயரும் ரத்தஅழுத்தமே!
எப்பவும் அளவாய் இருந்தாலே
என்றும் நலமாய் வாழ்ந்திடலாம்!
உப்பு யாத்திரை குஜராத்தில்

உத்தமர் காந்தி தலைமையிலே!
உப்புக்காகப் போராட்டம்
உலகை உலுக்கி எடுத்ததுவே!
உப்பே உணவுக்குச் சுவையாகும்
உப்பின்றேல் அது குப்பையாகும்!
உப்பும் உணவும் போலவே நாம்
உலகில் ஒன்றாய் வாழ்வோமே!” (பி.வி.கிரி)
(நன்றி <https://sirubarpaadal.blogspot.com/2006/02/blog-post.html>)

இங்கு அடுத்து வரும் பாடல், பேச்சுமொழியில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதையும் பாடிக் காட்டலாம் அல்லது விளக்கிப் பேசி மாணவர்களுக்குப் புரிய வைக்கலாம்.

“உப்போ உப்பு தங்கச்சி
ஒசத்தி உப்பு தங்கச்சி
பொட்டு கூடையைக் கொண்டாயேன்
போணி பண்ணிட்டு நான் போறேன்
எட்டு தெரு சுத்தணும்
ஏழு மூட்டை விக்கணும்
செல்லாக் காசு தங்கச்சி
சீசீ தப்பு தங்கச்சி” (பத்மாஅர்விந்த்)
(நன்றி <https://sirubarpaadal.blogspot.com/2006/02/blog-post.html>)

இப்போது உப்பு என்றால் என்ன என்று மாணவர்கள் அறிவார்கள்.

தொடர்ந்து அக்காலத்தில் உப்பு மூட்டை சுமந்து விளையாடுதல், உப்பை சாடியில் போட்டு வைத்திருத்தல், உப்பை வீட்டில் உள்ள விழாக்களில் முதலில் பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றைத் தலைப்பை மட்டும் வெண்பலகையில் எழுதிப் பின் விளக்குங்கள்.

ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்றை எழுதி விளக்குமுன் அதை வாசித்துக் காட்டி அது என்ன என்று புரிகிறதா என்று மாணவர்களைக் கேளுங்கள். நம் மாணவர்கள் திறன் மிக்கவர்கள். அவர்களுக்கு நாம் சொல்லித்தருமுன்பேஇந்தச் செய்திகள் தெரிந்திருக்கலாம்.

உப்புப் போட்டவரை நாம் இந்த உலகில் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள்.

இப்போது உப்பு உடலுக்கு நல்லது இல்லை என்று பெரியோர் சொல்வதையும் கூறுங்கள்.

இனிப்பு உணவிலும் உப்பு ஒரு சொட்டாவது இடம் பெறவேண்டும் என்று பெரியோர் கூறுவதைச் சொல்லுங்கள். அதன் காரணத்தை விளக்குங்கள்.

பலவேறு படங்கள் அதாவது அட்டவணை,, மனவரைபடம், நன்மை, தீமை குறித்த அட்டவணை, கருத்துவலைப்படம் ஆகியவற்றின் வழியே மாணவருக்கு விளக்கங்கள். இவற்றை கையால் கூட வரைந்து அல்லது கணினியில் உருவாக்கிக் காட்டுங்கள். அவற்றை விளக்குங்குறகள்.

இப்போது மாணவருக்கு உப்பு என்ற ஒரு சொல்லின் பொருள் மிகவும் சிறப்பாகத் தெரியும் மேலும் அதனுடன் தொடர்புடைய வாழ்க்கைப் பாடங்கள், புதிய அறிவு ஆகியன கிடைக்கும். குறைந்தது ஐம்பது புதிய சொற்களாவது குழந்தைகளுக்குக் கிடைக்கும்.

இப்போது பாடத்தின் முடிவுக்கு வருமிருக்கிறோம். மாணவர்களுக்குக் கட்டாயம் மதிப்பீடு என்பதை நாம் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். அவ்வகையில் சில கேள்விகளைக் கேட்கலாம். இது மழலையர் அல்லது பாலர் வகுப்பு என்றால் அதற்கு ஏற்பச் சில கேள்விகளைக் கேட்கலாம். அதாவது சரியா, தவறா என்று கேட்கலாம்.

- நாம் இன்று உப்பு என்ற சொல்லைப் பற்றிப் பேசினோம் (சரி? / தவறு?)
- உப்பு நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது (சரி? / தவறு?)
- உப்பு நம் வீட்டில் இருக்கும் (சரி? / தவறு?)
- உப்பைச் சாடியில் போட்டு வைப்பார்கள் (சரி? / தவறு?)
- உப்பில் கல் உப்பு, தூள் உப்பு என்று இரண்டு வகை உள்ளது (சரி? / தவறு?)
- உப்பு, கடல் நீரில் உள்ளது (சரி? / தவறு?)
- உப்பைக் கடல் நீரிலிருந்து எடுக்கலாம் (சரி? / தவறு?)
- இனிப்பான உணவிலும் உப்பைச் சேர்ப்பார்கள் (சரி? / தவறு?)
- நாம் நமக்கு நன்மை செய்தவர்களை எப்போதும் மறக்கக்கூடாது(சரி? / தவறு?)

சொல்லைக் கூறினால் ஆசிரியர் சொல் திண்ணையில் எழுதி வைக்கலாம். இங்கு அவர்கள் உட்கார்ந்து கதை பேசவும் சொற்களைப் பற்றி அறியவும் வழி செய்யும்வகையில் சொல் திண்ணை என்று அமைத்திருக்கிறேன். இது ஒருவகையில் ஆங்கிலத்தில் உள்ள சொல் சுவரை ஒத்தது. இங்கு மாணவர்கள் சுவரில் ஒட்டப்பட்ட சொற்களுக்குக் கீழே அல்லது எதிரில் சிறிய நாற்காலிகளில் அமர்ந்து சொற்களை வாசித்து அவை குறித்துப் பேசுவர். பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்குச் சொற்களுக்குப் பக்கத்தில் படங்களை ஒட்டுவது பெரிதும் பயன் தரும். இது பெயர்ச்சொற்களுக்கும் வினைச்சொற்களுக்கும் பொருந்தும். எனினும் ஆசிரியர் புதிய சொற்களை மாணவர்கள் பேசும்போது அவற்றைக்கேட்டுத் திண்ணையில் ஒட்டப்பட்டுள்ள தாளில் வண்ண வண்ண நிறங்களில் ஒட்டுவதுடன் அவை குறித்து மாணவர்களிடம் பேசுவார். இவ்வகையில் அவர் மாணவர்களின் சொற்கோவை மேம்பாட்டுக்குப் பெரிதும் உதவுவார்.

ஜிஷோபிகி

அகராதியைப் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் சொற்களுக்கான பொருளைக் கண்டறிந்து சொல் வங்கிப்புத்தகத்தில் எழுதுவது சொற்கோவையை மனத்தில் பதிக்கவும் தொடர்ந்து பயன்படுத்தவும் வழி செய்யும் ஒரு கற்றல் முறை. பாலர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜிஷோபிகி என்ற முறையைப் பயன்படுத்தலாம். இங்கே ஆசிரியர் மாணவர்களுக்காக மாணவரைப்போல் செயல்படலாம். எடுத்துக்காட்டுக்கு வீடு என்று சொல்லை மாணவர்கள் தம் பாடப்பகுதியில் அல்லது கதைப்புத்தகத்தில் கேட்கும்போது அதன் பொருள்

முடிகிறது. இதனால் தாய்மொழி ஆசிரியர்கள் சிறு வயதில் இருந்து தமிழ் வகுப்பில் சொற்கோவையை மேம்படுத்துவதை முக்கிய இலக்காகக் கொள்ளும்போது பயன் அதிகமாக விளைய வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவ்வாய்ப்புகளில் ஒன்றாகக் கதைப்புத்தகத்தைப் படிக்கவும் வழிகாட்டி வாசித்தல்(Guided Reading) வழியாக வாசிப்பைக் கற்றுத்தரவும் பகிர்ந்து வாசித்தல்(Shared Reading) வழியாக வாசிக்கும் ஆசையையும் பயனையும் அதிகரிப்பதால் தொடர்ந்து அவர்கள் சுதந்திரமாகக் கதை நூல்களை வாசிக்கவும்(Independent Reading) அறிவர் என்பதைத் திடமாக உணர்ந்து வழிகாட்டலாம். இதனைச் செயல்படுத்தும்போதும் வகுப்பில் மாணவர்கள் வாசித்த கதைப்புத்தகங்களைப் பற்றிப் பாலர் வகுப்பிலும் கீழ்த்தொடக்க வகுப்புகளிலும் கலந்துரையாடும்போதும் அவர்களது சொற்கோவை தொடர்ந்து மேம்படவும் நீடித்து நிலையாக அமையவும் வழி கிடைக்கிறது. இது இடம்பெறும் ஆங்கில வகுப்பில் பெறும் சொற்கோவைப்பயிற்சியும் முதல் மொழி நிலையில் கதை நூல்களை அவர்கள் வாசிப்பதுடன் அதனால் பெறும் பயன்களும் அதிகம்.நான்கு மொழிகளைப் பயிலும் மாணவர்களிடையே மேற்கொண்ட ஆய்வில் (ஸன், லோ, ஓ பிரையன். Sun, Loh & O'brien, 2021,ப.11) மாணவர்களின் ஒரு மொழி வாசிப்பு மற்றொரு மொழியின் வாசிப்புடன் ஒரு வகையில் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாக ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது. இன்று சிங்கப்பூரில் மட்டுமின்றிப் பல நாடுகளில் இருமொழிக்ல்வியைப் படித்துவரும் மாணவர்கள் முதல்மொழியாகப் படிக்கும் மொழி தவிர, இரண்டாம் மொழியிலும் வாசிப்பது அவர்களது தமிழ் சார்ந்த அடையாளத்தையும் நாடு சார்ந்த அடையாளத்தையும்

இலக்கணமும் மொழிஅமைப்பும் இடம்பெறும் என்பது வெள்ளிடைமலை. இது சொற்கோவை மேம்பாடு எனும் அறிவுக் கட்டடத்தின் சிறப்பு எனில் மறுக்க இயலாது.

இன்று பல மொழிகளிலும் இளம்பிள்ளைகள் பயன்படுத்தும் சொற்களில் அடிக்கடி இடம்பெறும் சொற்களைத் தொகுத்துச் சொற்கோவைப்பட்டியலை உருவாக்குகிறார்கள், (Lahey, M., & Bloom, 1977; Liu, C., & Sloane, Z., 2006; Shin, S., & Hill, K., 2016; Laubscher, E., & Light, J., 2020; Soto & Cooper, 2021). இது, முறைசார்ந்த, முறைசாராச் சூழல்களில் இடம்பெறும் உரையாடல்களிலிருந்தும் தொகுக்கப்படுகின்றன (Banajee, M, Dicarlo, C, Stricklin, S B., 2003). அவை, தொகுக்கப்பட்ட படிநிலைகளின் அடிப்படையில் , முதல்மொழி, இரண்டாம் மொழி கற்றல் கற்பித்தலிலும் மாணவர்களின் கேட்டல் , பேசுதல் திறன்சார்ந்த சவால்களைச் சமாளிப்பதிலும் குறைப்பதிலும் குறிப்பிடத்தக்க இடம்பெறுகின்றன. வாசிப்புத்திறன் ஒரு நாட்டின் அறிவு வளத்துக்கும் பொருளியல் முன்னேற்றத்துக்கும் அடிப்படையான திறன் எனில் மிகையில்லை. எனவே மாணவர்களின் இளம் வயதில் சொற்கோவையை மேம்படுத்துவதுடன் ஒவ்வொரு சொல்லையும் ஆழமாகவும் கற்றுத்தருவது மொழி கற்றலில் அவர்களுக்கு நல்ல அடித்தளத்தைத் தருவதுடன் அறிவு நோக்கிலும் உணர்வு நோக்கிலும் நீண்ட காலப் பயனைத் தரும் என்பது உள்ளங்களை நெல்லிக்கனி!

மேற்கோள் நூல்கள், கட்டுரைகள்

- ❖ செரீன் அ., தமிழரசி. (2018). சொற்கோவையும் சொற்கோவை மேம்பாடும். எஸ் சாமிக்கண்ணு (மாநாட்டுக்குழுத் தலைவர்)இல். *12ஆம் உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு* (7, 8 செப்டம்பர் 2018). சிங்கப்பூர், பப. 229-236.(வழிகாட்டுதல்: சீதா லட்சுமி)
- ❖ Banajee, M, Dicarlo, C., Stricklin, S B., (2003). Core Vocabulary Determination for toddlers. *Augmentative and Alternative Communication*, June 2003.19 (2). 67-73
- ❖ Fukaya K., (2017). Children and Their Exposure to New Words:Case Study of “Jishobiki” from United Kingdom, Japan and Singapore - Contrasting teaching cultures in the United Kingdom, Japan and Singapore. Presented at the *WALS Conference* from 24-27, November 2017, Japan (pp.1-14).
- ❖ Lahey, M., & Bloom, L. (1977). Planning a first lexicon: Which words to teach first. *The Journal of Speech and Hearing Disorders*, 42(3). 340-350. doi:10.1044/jshd.4203.340
- ❖ Laubscher, E., & Light, J. (2020). Core vocabulary lists for young children and considerations for early language development: A narrative review. *Augmentative and Alternative Communication* (Baltimore, Md. : 1985), 36(1). 43-53. doi:10.1080/07434618.2020.1737964
- ❖ Shin, S., & Hill, K. (2016). Korean word frequency and commonality study for augmentative and alternative communication. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 51(4). 415-429. doi: 10.1111/1460-6984.12218
- ❖ Soto & Cooper. (2021). An early Spanish vocabulary for children who use AAC: developmental and linguistic considerations. *Augmentative and alternative Communication*. 37 (1). 64-74 <https://doi.org/10.1080/07434618.2021.1881822>

- ❖ Sun B., Loh C E., O'Brien., (2021). *Report on the reading habits of bilingual children in Singapore*. Singapore: National Institute of Education, Nanyang Technological University.
- ❖ இரண்டு பாடல்களை எடுத்தெழுத உதவியாக அமைந்த பின்வரும் இணையப்பக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றி

<https://siruarpaadal.blogspot.com/2006/02/blog-post.html>

<https://siruarpaadal.blogspot.com/2006/02/blog-post.html>

